

“METODIK MAHORAT KUNI” VA “METODIK MAHORAT SOATI” TADBIRI. MAY OYI “MEBEL MILLIY HUNARMANDCHILIK» DEB NOMLANGAN HAFTALIGINI O‘TKAZISH BO‘YICHA TAVSIYALAR

Inamova Sohiba Ilhomjanovna

Namangan viloyati, Uchqo'rg'on tumani, Qayqi qishlog'i, 28 - MTT kichik guruh tarbiyachisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15314848>

Annotatsiya. Mazkur maqolada “Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbirining may oyi “Mebel Milliy hunarmandchilik» deb nomlangan haftaligini o‘tkazish bo‘yicha bolalarga beriladigan bilimlar mazmuni, mavzular asosida tavsiyalar yoritib berildi.

Kalit so‘zlar: “Metodik mahorat kuni”, “Metodik mahorat soati”, mebel, milliy hunar, hunarmandchilik, asbob va uskunalar, zargarlik, naqqoshlik, duradgorlik, o‘ymakorlik, kulolchilik, bog‘bonchilik, chorvadorlik, chevarlik, mahsido‘zlik.

Аннотация. В статье даны рекомендации по содержанию и темам знаний, которые необходимо передать детям в ходе майской недели мероприятий «День методических навыков» и «Час методических навыков» под названием «Мебель. Национальные ремесла».

Abstract. The article provides recommendations on the content and topics of knowledge that must be conveyed to children during the May week of events “Day of Methodological Skills” and “Hour of Methodological Skills” under the title “Furniture. National Crafts”.

Bugungi kunda maktabgacha ta’lim tizimida “Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbirlari maktabgacha ta’lim tashkilotlari pedagog xodimlarining kasbiy rivojlanishi uzluksizligini ta’minlash, kasbiy bilim, ko‘nikma va mahoratini muntazam oshirib borish maqsadida tashkil etilib kelinib, tadbir davomida tayanch maktabgacha ta’lim tashkilotlarida trener (mentor)lar tomonidan yetakchi pedagoglarni maqsadli tayyorlash, ularning kasbiy mahoratini oshirish, ijodiy ishlash va o‘z bilimini muntazam boyitib borish uchun o‘quv-seminar, trening, mahorat darslari tashkil etilyapti.

Bugungi kunda tayanch maktabgacha ta’lim tashkilotlarida trener (mentor)lar tomonidan «Mebel Milliy hunarmandchilik» deb nomlangan haftaligini o‘tkazish bo‘yicha pedagoglarning kasbiy mahoratlarini oshirish uchun o‘quv- seminar, trening, mahorat darslari tashkil ishlari qizg‘in ketyapti.

Biz may oyi “Mebel Milliy hunarmandchilik» deb nomlangan haftaligini o‘tkazish bo‘yicha tavsiyalarni ilova qilamiz.

Ma’lumki, may oyi “Mebel Milliy hunarmandchilik» deb nomlangan haftaligi mazmunida maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalarning har tomonlama rivojlanishiga e’tibor qaratilishi, ularning halol mehnat, hunar sirlarini mukammal egallash, mehnatsevarlik, mehnati qadrlash, kattalar mehnatiga hurmat va qiziqish kabi muhim ko‘nikmalarni o‘zlashtirishlariga zamin yaratadi.

Mamlakatimizda hunarmandlik azaldan yaxshi rivojlangan. Bolalikdan hunar o‘rganish, yaratgan mahsuloti va mehnati bilan odamlarga naf keltirish xalqimizning milliy qadriyatiga

aylangan. Hunar turlari asrlar davomida kengayib, yangi yo‘nalishlar va maktablar bilan boyib borgan. Ma‘lumotlarga ko‘ra, bugungi kunda yurtimizda hunarmandlikning 34 turi mavjud.

Hunarmandlik avloddan-avlodga o‘tib kelayotgan sulolalar faoliyati qo‘llab-quvvatlanmoqda. Ular "ustoz-shogird" an‘anasi asosida yosh avlodga o‘rgatilmoqda.

Hunar inson uchun zarur faoliyat, hunarning umri uzoq, u o‘lmas mo‘jiza, tugalmas boylik – javohirdir. Chunki u avloddan avlodga tadi. Kasb - hunar tufayli barcha orzu umidlarga erishish mumkin. O‘z kasb-hunarini yaxshi bilgan kishining ishi unumli bo‘ladi. Kasb-hunarni egallagan, mehnatdan bo‘yin egmaydigan odam jamiyatda qadr-qiyamat topadi. Xalq ichida obro‘ – e‘tibor topish, mansab pillapoyalaridan ko‘tarilish ham halol mehnat, hunar sirlarini mukammal egallash natijasidir. Shuning uchun ham xalqimiz “mehnat qilgan-elda aziz” deb bejizga aytmagan. O‘zbek xalqi azal-azaldan kasb-hunari, mehnati, halol va pokligi bilan dunyoga tanilib kelmoqda.

Xalqimizning zargarlik, naqqoshlik, duradgorlik, o‘ymakorlik, kulolchilik, bog‘bonchilik, chorvadorlik, chevarlik, mahsido‘zlik va boshqa yuzlab kasb-hunar mahsulotlari va ulardagi dekorativ amaliy bezak san‘ati namunalari, ulardagi bezaklarning betakrorligi, go‘zalligi, maftunkorligi bilan dunyo xalqlarini lol qoldirib kelmoqda.

Dunyoga mashhur hunarmand ustalar, mohir kasb-hunar egalarini yetishtirishda ota – onalar, tarbiyachi pedagoglarning ahamiyati kattadir. Ularning asosiy burchlaridan biri bolalarga kasb - hunar o‘rgatish mehnatga bo‘lgan qiziqishlarini uyg‘otishdan iborat.

Bugungi kunda milliy hunarmandchiligimizda asrlar davomida taraqqiy etgan “ustoz-shogird” an‘analarini tiklash, modernizatsiya tufayli yo‘qolib borayotgan qadimiy an‘analarni shakllantirish aholining kasbiy malaka, hunar mahoratini oshirish, shuningdek, yosh avlod ongida milliy qadriyatlarga sadoqat ruhini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. So‘nggi yillarda yurtimizda xalq badiiy hunarmandchiligi va amaliy san‘atini rivojlantirish, unutilib borayotgan yo‘nalishlarini qayta tiklashga katta e‘tibor qaratilmoqda.

Mavzu: O‘zbek xalqining milliy san‘ati haqida suhbat

Maqsad: “Zardo‘z”, “Zardo‘zlik” tushunchalarini izohlash. Bolalar lug‘atlarini zardo‘zi kiyim, kashta tikish so‘zlari bilan boyitish. Zardo‘zlik kasbini bolalarga tanishtirish orqali ularda mehnatsevarlikni tarbiyalash, milliy hunarmandlik turlaridan biri bo‘lgan zardo‘zlik kasbini davom ettirish, zardo‘zlikdagi an‘ana, udumlarni saqlab qolib, kelajak avlodga yetkazishni tarbiyalash. Kasb-hunar haqida hikmatlaridan namuna keltirib, mazmunini izohlab berish. Zardo‘zlikda qo‘llaniladigan mehnat qurollari bilan tanishtirish.

Kerakli jihozlar: Zardo‘zlikda ishlatiladigan asboblari. Zardo‘zi kiyimlar, badiiy buyumlar suratlaridan namunalar. Kashta tikish anjomi.

Mashg‘ulotning borishi: Tarbiyachi: bugun bolalar men sizni o‘zbek xalqining milliy san‘ati - zardo‘zlik kasbi bilan tanishtiraman. “Zardo‘zlik – zar ip bilan naqsh tikish kasbi. Zardo‘zlikni bilish uchun rasm solish va naqsh chizishni, gul kesishni, kesilgan gulga zarni tikishni bilish kerak.

Zardo‘zlik kasbi Buxoroda avloddan avlodga o‘tib hamon saqlanib kelinmoqda. Zardo‘zlik asboblaridan biri bu korcho‘p — zardo‘zlikda ishlatiladigan oddiy yog‘och dastgoh. Bu dastgohga mato tortilgan bo‘lib, uning ustida zardo‘zi kiyim-kechak va boshqa narsalarga kashta tikiladi. (Tarbiyachi surat ko‘rsatadi)

Zardo‘zlikda qadimdan patila degan asbob ishlatiladi. Patila qattiq yog‘ochdan, uzunligi 20sm bo‘lgan, to‘rt qirrali va nafs qilib tarashlangan, ichini kovlab qo‘rg‘oshin quyib vazminlashtirilgan bo‘ladi. Unga to‘rt qavat qilib zar ip o‘raladi. Zardo‘zlikda angishvona ham

ishlatiladi. Zardo‘zlikda ikki xil qaychi ishlatiladi. Tuya bo‘yin qaychidan gul qirqishda ishlatiladi. Uy-ro‘zg‘orda ishlatiladigan oddiy qaychi ham ishlatiladi.

Tarbiyachi bolalar bilan zardevor, zardo‘zi to‘n, do‘ppi, ko‘ylaklarni ko‘rib chiqadilar.

Kashta- bezak turi. Qo‘lda yoki mashinada belbog‘, do‘ppi, gulko‘rpa, zardevor, kirpech, palak, so‘zana, ko‘ylak, shuningdek kamar, mahsiga tikiladi. Kashtada turli handasiy shakllar, o‘simlik va gullar, hayvonlar tasviri aks ettiriladi. Kashta tikuvchi hunarmand — kashtachi yoki kashtado‘z deb ataladi.

Kashtado‘zlik kashtachilik — kashta tikish kasbi. Amaliy bezak san‘atining keng tarqalgan qadimiy turi. Asosan, ayollar tomonidan bajariladi. Kashta qo‘lda va mashinada tikiladi. Kirpech, dorpech, so‘zana, choyshab kabi badiiy buyumlarni kashtado‘zlar tayyorlaydilar. Shahrisabzda yo‘rma, kanda-xayol, iroqi, Toshkentda bosma chok, Samarqand, Buxoro, Nurotada ko‘proq yo‘rma chokda tikadilar. Kashtado‘zlar, asosan, islimiy naqshni (matoni hoshiyalashda ham) qo‘llaydilar. Naqsh mujassamotini kashtado‘zlarga maxsus, xalq amaliy san‘ati ustalari chizib beradilar. Shu sababli kashta ganchkorlik, naqqoshlik naqshlariga o‘xshab ketadi. Kashtado‘zlikda eng keng tarqalgan choklar — popur, iroqi, ilmoq, chamak, baxya, yo‘rma, xomdo‘zi va boshqalar.

Kashtada o'simlik, gullar, hayvonlar tasviri aks ettiriladi. Kashta tikuvchi hunarmand – kashtachi yoki kashtado'z deb ataladi.

Kashtachilik – amaliy bezak turining eng keng tarqalgan qadimiy turi. Asosan ayollar tomonidan bajariladi. Kashta tikish uchun ham gul, rasm chizishni bilish kerak.

Kirpech, dorpech, so'zana, choyshab kabi badiiy buyumlarni kashtado'zlar tayyorlaydilar. Kashtado'zlik ishlarida asosan islmiy naqshlarni qo'llaydilar. Islmiy naqshlardan biri – o'simliksimon naqshdir. Mana ko'ring bu islmiy naqsh (tarbiyachi islmiy naqsh namunasini ko'rsatadi). Bu naqsh band, kurtakli butalardan tashkil topib, bir-biri bilan chirmashib ketib, o'simliklarning o'xshashlik tasvirini beradi. Kashtado'zlar Toshkentda bosma chok, Shahrisabzda yo'rma chok, iroqi, Samarqand, Buxoroda ham ko'proq yo'rma chokda kashta tikadilar. Kashtado'zlikda eng ko'p tarqalgan choklar – popur, iroqi, ilmoq, chaqmoq, baxya, yo'rma, zanjir va boshqalar.

Men sizlarga kashta tikilgan choyshab, zardevor, kirpech, palaklarning rangli tasvirdagi suratlaridan namunalar ko'rsataman. Mana ular, kelinglar, birma-bir ko'rib chiqamiz.

Tarbiyachi suratlar asosida bolalar bilan suhbatlashadi.

Bolalar bilimlarini mustahkamlash uchun savol va topshiriqlar:

- Zardo'z kim?
- Korcho'p qanday dostgoh?
- Qanday zardo'zlik buyumlarini ko'rib chiqdik?
- Kashta tikuvchi hunarmandni kim deb ataymiz?
- Kashtado'zlar qanday buyumlarni tayyorlaydilar?

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standarti – T.:2020.
2. Grosheva I.V., Evstafeva L.G., Maxmudova D.T., Nabixanova Sh.B., Pak S.V., Nazarova V.A., Isxakova M.R., Abdunazarova N.F. “O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi /takomillashtirilgan ikkinchi nashr/”. Toshkent, 2022-y.
3. Grosheva I.V., Mirziyoyeva Sh.Sh., Rizayeva X.U., Kuryayeva I.V., Nekrasova Y.A., Shivaldova N.S., Xaziyeva L.Z. “Yer sayyorasi – umumiy uyimiz” Ekologik ta'lim va tarbiya bo'yicha maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun parsial dastur . – T.: 2022-y.
4. D.T.Maxmudova va boshqalar “Tabiat bilan tanishtirish metodikasi”, Toshkent, 2019 y.
5. Nigmatov A.N., Muxamedov SH.N. “Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarning ekologik ong va madaniyatni shakllantirish”. T., 2020.